

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

WORKING PAPER SERIES

Tartışma Metinleri

WPS NO/ 250 / 2020-06

**ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ
TEKSTİL ÜRETİM FİRMALARINA ETKİLERİ VE SEKTÖRÜN REKABET
GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ**

Ali Halit KISRURE*

Özet

Çin, 2002 yılında Dünya Ticaret Örgütüne girmesi ile birlikte ticaret ekonomisinde yükselişe geçmiş, Çin'in bu yükselişi Türkiye üzerinde farklı etkilere sebep olmuştur. Özellikle ihracat ve istihdam bakımından önemli bir sanayi sektörü olan tekstil sektöründeki ürünlerin Çin'den ithal edilmesinden dolayı, Türkiye'deki benzer üretim yapan tekstil firmaları olumsuz yönde etkisinin olduğu kanısı oluşmaya başlamıştır. Bu durumu tespit etmek, Çin'in Türkiye'deki üretim firmalarına etkisinin ne yönde olduğunun belirlenmesi amacıyla bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmada, Çin'den yapılan ithalatın, Türkiye tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara veya istihdama olan etkisi kapsamında; 2010-2018 yılları arasındaki iş yeri ve istihdam verileri analiz edilmiş olup, doğrudan Çin'den yapılan ithalat kaynaklı tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara veya istihdama düzenleyici bir etki tespit edilememiştir. Araştırmada kullanılan veriler TÜİK, TradeMap ve BM COMTRADE istatistiki veri tabanından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhracat Rekabet Gücü, Tekstil, Çin

Abstract

China becomes an important actor in World's market, After, joining to the World Trade Organization in 2002. The rise of China has caused different effects on Turkey. As the textile industry, which is an important industrial sector in terms of export and employment, imports of products from China, it is believed that similar textile companies in Turkey have negative effects. The main aim of this study is tried to find the effects of Turkey's import from China on firms' in Turkey. In the study, the affects of import from China to the Turkish textile industry or the impact on employment; workplace and employment data between 2010 and 2018 were analyzed, and no regulatory effect on firms operating in the import-sourced textile industry or employment directly from China was detected. The data were obtained from TUIK, TradeMap and statistical database UN COMTRADE.

Keywords: Export Competitiveness, Textile, China

Giriş

Uluslararası ekonomik ve politik durumlara ABD'nin tek küresel güç olarak öne çıkması diğer dünya ülkelerine farklı bir yön vermiştir. ABD'nin bu üstün kuvvetinin dengelenmesi için ülkeler, çalışmalar yaparak farklı arayışlara girmiştir. Bu arayışlarla birlikte sahneye çıkan ülkelerin başında Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir. Çin tarihte görülmemiş bir şekilde dünyanın en süratli gelişen ekonomisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin'in bu büyük yükselişi sonucunda Türkiye'nin, Çin'e ilişkin stratejisi ve ilişkileri de önem kazanmıştır. Çin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'ne girerek küreselleşme sürecine ilişkin en önemli basamağı atlamıştır. Diğer yandan, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği (ASEAN) gibi organizasyonlar ile Çin, dünyanın yüzde 50'sinden fazlasına denk gelen bir alanda etkin faaliyet göstermektedir. Çin'deki bu gelişmelerden negatif etkilenenlerden bir tanesi de Türkiye'dir. Senelere göre hızlı büyüme oranı, yüksek nüfusu ve gelişen ekonomisi ile Çin, ihracatçı ülkeler için geniş bir hedef pazar ve imkân olarak değerlendirilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri için kritik önemdeki alanlardan olan tekstil vb. sektörlerde iç pazar açısından tehlike oluşturabilirken, diğer taraftan süratli gelişen yüksek nüfusu ile önemli bir hedef pazar olarak da ele alınabilmektedir.

Türkiye'de tekstil sektörü, yakın dönemde özellikle iç piyasada önemini nispeten azalrsa da dış ticaret anlamında hâlâ daha etkin pozisyonunu devam ettirmektedir. Tekstil sektörünün zaman içerisinde toplam ihracattaki payı yıllar ilerledikçe azalma eğilimi göstermiş, bu durum ise Çin için tam aksi bir duruş göstererek yükselmiştir.

Çalışma, Çin'den ithal edilen yarı mamul ve mamullerin Türkiye tekstil sektörünü ve bu alandaki imalat firmalarına ne yönde etki ettiğini, uygulanacak araştırma yöntemiyle açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Bu açıdan Türk tekstil üreticilerinin Çin'den ithal edilen ürünlerden etkilenme durumunu açığa çıkarmaktadır. Balassa'nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi, Vollrath'ın Nispi İhracat Avantajı Katsayısı ve Lafay'ın Ticaret Dengesi İndeksi yöntemleri kullanılmıştır. GTIP kodlarındaki ürün veya ürün gruplarından faydalanarak analizlerin yapılması hedeflenmiştir. Öncelikle Türkiye'nin seçilen GTIP kodlarına göre o ürün veya ürün gruplarında dünyaya ve Çin'e ihracat ve ithalatı ele alınmış, daha sonra Türkiye ve Çin'in GTIP kodlarına göre o ürün veya ürün gruplarında dünyaya ve Türkiye'ye ihracat ve ithalatı incelenmiştir.

1. Çin Ekonomisinin Gelişimi

1.1 Çin Ekonomisinin Gelişim Süreçlerine Tarihsel Bir Bakış

Çin dışı karşı kapalı, ilişkilerini sınırlı tutan bir ülke durumundan zaman içerisinde değişim göstererek küreselleşmenin en büyük savunucularından biri haline gelmiştir. Bir değişim göstererek küreselleşmenin en büyük savunucularından biri haline gelmiştir. Çin'in ekonomik anlamda sağladığı ilerlemenin bütünü liberalleşme ve küreselleşmeyle ilişkilidir. Çin'in sağladığı bu başarı yakın dönemin en büyük başarı hikâyelerinden birisidir. Çin'in bu başarısı kısa sürede olmamış; batılı devletlerin ve Japonya'nın işgali ile farklı ekonomik düşüncelerin gelmesi, 2. Dünya Savaşı sonrası iç çatışmanın ekonomiyi dağıtması, Mao'nun izlediği sorunlu ekonomik stratejiler ve Deng'in dışarıya yönelme stratejisi gibi birçok badireler atlatarak bugün ki konumuna ulaşmıştır (Yusufu, 2019, s.34).

Çin Halk Cumhuriyeti'nin, 1949 yılında kurulması ile beraber yaklaşık 30 sene süresince kurucu lider Mao'nun önderliğinde dışarı ile ilişkisi olmayan, planlı bir sosyalist ekonomi anlayışını esas almıştır. Bu periyotta ideolojik görüşün ekonomik gerçekleri geride bırakması, ekonomide yönetimin kuvvetli pozisyonunun verimliliği azaltması, sadece ideolojik görüşle sınırlı kalarak blok ülkeleri hariç ekonomik münasebetler tesis etmemesi ve dolayısıyla uluslararası sermaye sirkülasyonuna gerektiği kadar müdahil olunmaması sebebiyle Çin insanlarına daha refah hayat koşulları temin edecek bir ilerlemeyi sağlayamamış, aksine büyük kıtlıklar yaşanmış, açlıktan birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Batı refah seviyesine ulaşmak için atılan yanlış adımlar hüsrarla sonuçlanmıştır (Yiğın, 2009, s4).

1.2 Çin Ekonomisinin Temel Dinamikleri

Tarihte Çin kadar hızlı bir şekilde gelişen 2'nci bir ülke bulunmamaktadır. Büyük ölçüde istikrarlı hükümetler, yüksek tasarruf ve yatırım oranları, dinamik ticaret, sanayi politikaları ve stratejik planlama gibi temel dinamikler, Çin ekonomisinin başarısının sırlarıdır (Sandıklı ve Güllü, 2005, s.331).

Çin’de yüzde 5’in altında seyreden enflasyon, özellikle nüfusun yaklaşık yüzde 72’sinin asgari ücretle yaşamasından dolayı alım gücüne pozitif etki etmektedir. Bölgesel ve küresel seviyedeki gayretleri sayesinde Çin, ABD’nin ardından en çok dış yatırım çeken ülkedir. Diğer yandan, 2001’de DTÖ’ye üyelik, yatırımcıların güvenini de artırmıştır (Celil, 2001, s.272).

Dış ticaret stratejilerinin pozitif neticeleri; az enflasyon, istikrarlı fiyatlar, yüksek büyüme oranı, ihracatta büyüme ve dış borçlarda azalma olmasıdır. Çin’de, dış sermaye girişi yüksek, bireylerin tasarruf oranları da fazladır. Çin küreselleşmeye başladığından itibaren GSYH’nin yaklaşık yüzde 35’ini yatırıma ayırmakta olup, yüzde 40 tasarruf sağlamaktadır (Yiğın, 2009, s. 25).

2. Türkiye-Çin Ekonomi ve Ticaret İlişkileri

2.1 Türkiye-Çin İlişkilerinin Tarihçesi

İki ülke tarihi çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Çin’in sınırına yerleşerek burada devlet kurmuş en önemli topluluk Türklerdir. Bu kapsamda, Çin tarihi içerisinde Türklerin ayrı ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Hun Devleti’nin kurulmasıyla; Mete ve Çinli bir prensesin evlendirilmesi Hunların ele geçirdikleri arazileri geri verme teklifini pekiştirmek için yapılmıştır. Bu tarihte iki ülke arasında eşit şartlarda yapılan ilk anlaşma olma özelliğini taşımaktadır. Çin ticaretinde ürünlerin batıya taşınmasında Türklerin her zaman etkin bir pozisyonu olmuş, bu durumda yoğun ilişkilere neden olmuştur (Özer, 2000, s.144). Göktürkler zamanındaki münasebetlerin Çin ile İran arasında bir kültür köprüsü görevi icra ettiği de belirtilmektedir.

2.2 Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler Orta Çağ’dan çok daha öncesine dayanmakta olup ilişkilerin temelini meydana getirmiştir. Çin imparatorunun tespit ettiği koşullar çerçevesinde Türk tüccarlar Çin’e ürünlerini taşımıştır (İsenbike, 2013, s.13).

Uzun yıllar diplomatik ilişkilerin ve dolayısıyla ekonomik ilişkilerin kurulması kapsamında Türkiye tarafından ciddi gayret gösterilmiştir. Ancak Çin’in tutumu bazen de iki ülke ilişkileri arasındaki olumsuz havanın da tesiri ile uzun yıllar ilişkilerin tesis edilmesinde güçlükler yaşanmıştır (Atlı, 2006, s.6).

1990'larda ise, ihracat hedefiyle Çin'e yönelen Türk iş adamları burada ticaretin zor olduğu biçiminde bir his edinerek, ucuz Çin mallarını ithal ederek kazanç sağlamayı daha uygun görmüştür. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bir raporunda bu konunun altı çizilmiştir: 'Türk girişimcileri, dünyaya kapılarını açmaya başlamasıyla dev bir çekim merkezi haline gelen Çin pazarında beklediklerini bulamadılar. Ülkeye mal satmaya giden Türk iş adamlarının hemen hepsi, Çin piyasasındaki malların ucuzluğu karşısında, ihracatçı olarak ayrıldıkları Türkiye'ye ithalatçı olarak döndüler.' Sıra gelen dönemlerde de yapılan üst düzey ziyaretler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesinin esas unsurunu oluşturmaktadır.

Türkiye'deki, Çin teşebbüslerine ciddi bir misal olarak Ankara-İstanbul hızlı tren projesi gösterilmektedir. İstatistikler hâlihazırda beklenen düzeyde olmasa da Çin'in daha fazla yatırıma, Türkiye'nin ise bu duruma ev sahipliğine eğilimli olduğu görülmektedir.

Çin'den beklenti yapılacak yatırımların emek yoğun alanlardan öte ülkede istihdam oluşturan, teknoloji getiren ve üretim oranlarına katma değer sağlayan alanlara odaklanması ve büyük Çinli şirketlerin faaliyetlerde bulunmasıdır (Ekonomi Bakanlığı, 2014).

3. Dünya Tekstil Sektörüne Genel Bakış

3.1 Dünya Tekstil Sektöründeki Gelişmeler

Tekstil tarih süresince dünyada en çok kazanç sağlayan sektörlerin başında gelmiştir. Çoğu ülke açısından erken sanayileşme bakımında kritik görev almıştır. Fakat özellikle 1970 yılından itibaren tekstil sektörü gelişmiş ülkelerden çıkarak daha çok gelişmekte olan ülkelere doğru bir geçiş göstermeye başlamıştır. Japon şirketlerin yatırımları bu tarihten itibaren Asya ülkelerine sevk ettiği belirtilmektedir. Bu çerçevede özellikle Güney Kore, Hong Kong ve Tayvan gibi ülkeler tekstilin merkezi haline gelmeye başlamış ve bu ülkeler tekstil sektörü sayesinde coğrafyanın sanayileşen ülkeler pozisyonuna geçmiştir (Au and Chan, 2003). Diğer yandan, Endonezya ve Bangladeş başta olmak üzere az gelişmiş bazı ülkeler iş gücünün daha ucuz olması sebebiyle uluslararası arenada sektörde konum edinmeye başlamıştır.

DTÖ tarafından 1995 senesinde imzalanan ve 2005’de tekstil ticaretinin bütünüyle serbest dolaşımını esas alan ‘Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşmasıyla’ beraber 2001 senesinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin DTÖ’ye üyeliğinin onaylanması ile dünya tekstil pazarında bambaşka bir periyot kendini göstermiştir. Tekstil malzemelerine tabi tutulan sınırlamaların 2005 senesine kadar 4 aşamada ve her aşamada artan şekilde kaldırılması planlanmıştır. Böylece ÇHC’ nin tekstil üretim üssü görevine başlama dönemine girilmiş, Bangladeş, Malezya, Tayvan ve Vietnam gibi ülkeler maliyetlerinin asgari seviyede olması ve tercihli ticaret anlaşmaları vasıtasıyla ciddi üretici ve ihracatçı ülkeler durumuna ulaşmıştır (Uzunoğlu,2008, s.23).

Bölgesel iş birlikleri, ticarete işleri basitleştirici ve ivmelendirici bir tesir oluşturmaktadır. Amerika ve Avrupa’daki işletmeler coğrafi yakınlık parametreleri içinde kısa sürede ulaştıracak, aynı moda trendini izleyen, yüksek kaliteli fakat az maliyetli temine eğilmektedir. Bu yönelmenin doğal bir sonucu olarak örneğin Kuzey Amerika’da Meksika kuvvetlenirken, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin nispeten pazar oranlarında azalma görülmektedir. Benzer şekilde AB de, Türkiye ve Afrika coğrafyasına dikkat çekmektedir (Owen, 2001).

3.2 Dünya Tekstil Sektörü Ticaret Hacmi

Sanayii devrimini müteakip geleneksel üretim metotlarını terk ederek toplu üretime geçen sektör, hali hazırda teknolojik imkân ve kabiliyetler sayesinde çok ciddi bir ürün gamıyla önemli bir endüstri dalıdır.

Tekstil çıktıları elyaf ve iplikten yapılan malzemelerin üretimiyle bunların biçimlendirilerek ve ürüne dönüştürülmesini kapsamaktadır. Tekstil alt dalları da dikkate alındığında çoğunlukla sermaye esas bir endüstridir. Tekstil sektörü elyaftan dokumaya iplikten ev ürünlerine kadar geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Daha önce de ifade edildiği gibi tekstil ürünleri imalatı hali hazırda çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde odaklanmaktadır. Sermaye esas sanayi dalı kimliğine karşın gelişen ülkelerin iş gücü maliyetleri açısından ucuz olması bu odaklanmada tesirli olmaktadır (Öngüt, 2007, s.40).

Tekstilde kayıt dışılık gibi problemler nedeniyle ülkelerin yaptığı ihracat, üretimi göstermesi açısından değer ifade etmektedir. Düşük personel giderleri sebebiyle maliyet

üstünlüğünde egemen olan Çin ve Hindistan, 2016 yılında en fazla ihracatı gerçekleştiren ülkeler olarak sıralamada yerini almıştır. Pakistan gibi dünya ticaretinden az orana sahip olan diğer gelişmekte ülkelerde tekstil sektöründe önemli aktörleri içinde yerini almaktadır. Çin son 25 yılda ihracatını 5.52 kat artırarak yaklaşık yüzde 37 seviyelerine yükseltmiştir.

Refah düzeyi yüksek ülkeler ise, geçmiş on senelik periyotta başarılı bir tablo gösterememiştir. Bu periyotta, genel çerçevede gelişmiş ulusların ihracatı yükselmekle beraber, toplam ihracatta sahip oldukları oran azalmıştır. Almanya ve Amerika'nın sektör ürünleri ihracatı yükselme göstermesine karşın, global ihracattaki oranları yüzde 5'in aşağısına inmiştir. (Hodzic, 2018, s.15).

4. Çin'den Tekstil İthalatının Üretici Firmalara Etkileri

4.1 Türkiye'de Tekstil Sektörünün Mevcut Durumu

Tekstil sektörünün, istihdam ve ihracatta potansiyeline sağladığı katkılar dikkate alındığında Türkiye tekstil sektörü önemli bir sektör olduğunun göstergesidir. Türkiye imalat sanayi üretim %8,8'ini ve oluşturulan katma değer %9,9'unu bu sektör tarafından sağlanmaktadır (Uyanık S, Oğulata R.T., 2013, ss.59-78).

Türkiye, 2015 yılında Dünya Tekstil ihracatındaki %3,5'lik payı ile Dünya tekstil sektörü sıralamasında 7'nci olmuştur. Tekstil sektörü bir bütün olarak değerlendirildiğinde gayrisafi yurt içi hasılanın %10'unundan fazlasını sağlamaktadır (Teknoloji Bakanlığı, Tekstil Sektör Raporu-2017).

Grafik 1. 2009-2018 Yılları Arası Tekstil Sektörünün İhracattaki Değeri

Kaynak: <http://www.tuik.gov.tr/> (Erişim Tarihi: 13.10.2019)

Türkiye'nin, 2009-2018 yılları arasındaki genel ihracat değerleri ile tekstil sektörü ihracat değerleri Grafik 1'de sunulmuştur. 2017 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı yaklaşık 156 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bahse konu olan dönemde tekstil sektörü ihracatı yaklaşık 10 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Tekstil ihracatı genel ihracat değerlerindeki artıştan bağımsız bir şekilde yıllara bakıldığında paralel bir grafik arz etmiş ve ihracattaki payı genel olarak belirli bir seviyede gerçekleşmiştir. Türkiye'nin bahse konu yıllar baz alındığında tekstil sektörünün genel ihracatındaki payı ortalama %6,61 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 2. 2009-2018 Yılları Arası Tekstil Sektörünün İthalattaki Değeri

Kaynak: <http://www.tuik.gov.tr/> (Erişim Tarihi: 13.10.2019)

Türkiye'nin, 2009-2018 yılları arasındaki genel ithalat değerleri ile tekstil sektörü ithalat değerleri Grafik 2'de sunulmuştur. 2018 yılında Türkiye'nin toplam ithalatı yaklaşık 233 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bahse konu olan dönemde tekstil sektörü ithalatı 9.5 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Aynı ihracat verilerinde olduğu gibi tekstil ithalatı da genel ithalattan bağımsız olarak paralel bir grafik izlemiştir. Türkiye'nin bahse konu yıllar baz alındığında tekstil sektörünün genel ithalattaki payı ortalama %4,13'dür.

4.2 Türkiye Tekstil Sektörünün SWOT Analizi

Türkiye tekstil sektörünün SWOT analizi kapsamında, sektörün güçlü yönleri ve zayıf yönleri, karşılaşılabilecek tehditler ve fırsatlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sektörün güçlü yönleri; Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumdan dolayı hız ve esneklik, pamuk yetiştirmeye uygun olmasından kaynaklı doğal kaynak zenginliği eğitilmiş iş gücü, edindiği tecrübe, markalaşma konusundaki bilinci şeklinde sıralanabilmektedir. Sektörün zayıf yönlerin ise; iş gücü, enerji, ham madde maliyetleri ve kayıt dışılığın yaygın şeklinde sıralanabilmektedir. Karşılaşılabilecek tehditler; kotaların kalkması ile birlikte Çin'in oluşturduğu haksız rekabet ortamı, İhracat benzerliği bulunan ülkelerin (Asya ülkeleri) maliyet avantajı, uluslararası rekabetin artması ve Çin'in üretimde katma değerinin artması şeklinde sıralanabilmektedir. Tekstil sektörünü fırsatları ise; AB pazarına ve gelişen pazarların birçoğuna yakın olması ve 2005 sonrası başta Çin, ABD ve Japonya olmak üzere her pazara rahat giriş kolaylığıdır (Ulaş, vd., 2008, s.2).

5. Tekstil Sektörünün Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi

5.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın amacı, tekstil sektörünün, 2002-2018 yılları baz alınarak; son 16 yıl kapsamında dünya piyasalarındaki rekabet gücünün nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya koyarak çıkarmaktır. Araştırmalara sonucu ortaya çıkacak veri ve bulguların, tekstil sektörüne katkıda bulunulması, rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesinde yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.

5.2 Araştırmanın Yöntemi

Türk tekstil sektörünün rekabet gücünü belirleyebilmek amacıyla Balassa Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) indeksi, Vollrath Endeksi (RC) ve Ticaret Dengesi indeksinden (TBI) yararlanılmıştır.

Balassa'nın formülü;

$$AKÜ(RCA) = (X_{ij} / X_j) / (X_{iw} / X_w)$$

Formülde, 'i' rekabeti yapılan ürün, 'j' rekabet yapan ülke, 'w' toplam dünya ihracatı, 'x' ise ihracatı temsil etmektedir. Hesaplama neticesinde sonuç 1'den büyükse ülkenin avantajı olduğu, küçükse dezavantajı olduğu anlaşılmaktadır.

Vollrath Endeksi formülü;

$$RC = (X_{ij} / X_{it}) / (X_{nj} / X_{nt})$$

$$RMA = (M_{ij} / M_{it}) / (M_{nj} / M_{nt})$$

$$RC_{ij} = \ln(RC_{ij}) - \ln(RMA_{ij})$$

X ve M sırasıyla ihracat ve ithalatı, i seçilen ülkeyi, j ölçüm yapılan ürünü, t toplam ürün miktarını, n ise karşılaştırması yapılan ülke veya ülke grubunu temsil etmektedir.

RC_{ij} ise j ülkesinin i malında görece rekabet üstünlüğü indeksidir. Vollrath endeks değerinin sonucunun 0'dan büyük olması ülkenin ilgili sektörde avantaja sahip olduğunu, 0'dan küçük olması ise dezavantaja sahip olduğunu göstermektedir.

Ticaret Dengesi Endeksi formülü;

$$TBI_{ij} = (X_{ij} - M_{ij}) / (X_{ij} + M_{ij})$$

Formül 'de i ülkeyi, j ürünü, X ihracatı, M ithalatı göstermektedir. TBI indeksi -1 ile +1 arasında bir değer almaktadır. Eğer indeks değeri +1 ise ülkenin net ihracatçı konumda olduğu söylenir. Buna karşın eğer indeks değeri -1 ise ülkenin net ithalatçı konumda olduğu söylenir. Eğer indeks değeri 0 ise ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin birbirine eşit olduğu söylenir (Altay Topçu ve Sümerli Sarıgül, 2015, s.336).

5.3 Araştırmanın Veri Kümesi

Araştırmada, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ürün sınıflandırması kullanılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre; GTİP 11. Bölüm 50-60. Fasıllar arası tekstil sektörünü ürünler, 2002-2018 yılları arası baz alınarak; son 16 yıllık dönem itibari ile AKÜ değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan AKÜ değerleri ile konu sektörün rekabet gücü incelenmiştir. Ülkelerin dış ticaret verilerine ulaşmak için BM COMTRADE ve ITC TradeMap veri tabanından faydalanılmıştır. Çalışmadaki hesaplamalar bu kaynaklardan ele edilen veriler kullanılarak yapılmıştır.

5.4 Araştırmanın Bulguları

Türkiye'nin Tekstil Sektörünün, 2002-2018 yılları esas alınarak son 16 yıllık dönem itibari ile sahip olduğu rekabet gücünü incelemek ve değerlendirmek amacıyla AKÜ indeksleri hesaplanmış ve grafikler üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede

RCA>1, RC>0 ve TBI>0 olması aranmıştır. Yapılan analizlerin sağlaması da bahse konu zaman periyotlarındaki tekstil sektöründe önemli bir gücü olan Çin'den, Türkiye'nin yaptığı ithalat verileri, aynı şekilde aynı ürün için Türkiye'nin dünyaya yaptığı ihracat ve ithalat verileri ile oluşturulan grafikler ile AKÜ değerlerinin karşılaştırması suretiyle yapılmıştır. Bahse konu sektörün, 50-60. Fasılları arasındaki 10 adet ürün grubu, 2002-2018 dönemi itibari ile hesaplanan AKÜ indekslerinin gösterildiği grafikler, Türkiye'nin, Çin'den ve Dünyadan yaptığı ithalat ve ihracat verilerinin gösterildiği tablo ile değerlendirmeler aşağıda olduğu gibidir:

GTİP	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
50	-1,32	-0,88	-0,98	-1,56	-1,87	-2,14	-2,30	-1,97	-2,18
51	-0,49	-0,61	-0,54	-0,43	-0,41	-0,35	-0,29	-0,46	-0,37
52	-0,21	-0,26	-0,16	-0,21	-0,09	-0,22	0,01	-0,27	-0,46

53	-2,31	-1,62	-1,87	-1,57	-1,65	-1,39	-1,41	-1,86	-2,15
54	-0,11	-0,01	0,06	0,08	0,18	0,06	0,18	0,03	0,04
55	0,11	0,24	0,24	0,31	0,23	-0,13	-0,01	-0,12	-0,14
56	-0,27	-0,26	0,11	-0,01	-0,14	-0,23	-0,30	-0,28	0,08
57	1,91	2,00	1,90	1,93	1,92	2,02	2,03	2,23	2,30
58	0,67	0,58	1,02	1,15	1,01	1,15	1,35	1,28	1,27
59	0,70	0,75	0,63	0,57	0,79	0,73	0,56	0,31	0,30
60	1,06	1,03	1,09	1,46	1,69	1,73	1,74	1,51	1,44
GTİP	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2002-2018
50	-2,17	-2,23	-2,32	-2,56	-2,54	-2,49	-2,08	-2,46	-2,56<GTİP ₅₀ <-0,86
51	-0,31	-0,35	-0,15	-0,22	-0,33	-0,41	-0,27	-0,37	-0,61<GTİP ₅₁ <-0,15
52	-0,10	0,07	-0,07	-0,19	-0,05	-0,13	-0,32	-0,17	-0,32<GTİP ₅₂ <0,01
53	-1,90	-2,15	-1,97	-2,14	-2,29	-1,87	-2,02	-1,49	-2,31<GTİP ₅₃ <-1,39
54	0,10	-0,12	0,11	-0,03	-0,08	-0,18	-0,12	-0,15	-0,18<GTİP ₅₄ <0,18
55	-0,04	-0,06	0,03	-0,02	-0,05	-0,09	0,00	0,02	-0,14<GTİP ₅₅ <0,31
56	0,44	0,68	0,68	0,63	0,58	0,84	0,85	1,01	-0,30<GTİP ₅₆ <1,01
57	2,55	2,73	2,83	2,88	3,21	3,59	3,88	3,93	1,90<GTİP ₅₇ <3,93
58	1,34	1,31	1,36	1,24	1,05	1,11	1,06	1,00	0,58<GTİP ₅₈ <1,36
59	0,36	0,23	0,33	0,18	0,16	0,14	0,09	0,01	0,01<GTİP ₅₉ <0,79
60	1,26	1,66	1,57	1,49	1,30	1,36	1,27	1,41	1,03<GTİP ₆₀ <1,74

Tablo 1. Türkiye Tekstil Sektörünün 2002-2018 Dönemi Rekabet Gücü AKÜ Değerleri

Kaynak: Trademap (www.trademap.org) verileri kullanılarak hazırlanmıştır. (Erişim Tarihi: 13.10.2019)

GTİP	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
50	0,17	0,26	0,31	0,20	0,14	0,13	0,12	0,18	0,15
51	1,88	1,78	1,80	1,92	1,91	1,97	2,02	1,79	1,79
52	3,79	3,59	3,56	3,51	3,66	4,00	3,71	3,64	3,30

53	0,38	0,74	0,67	0,97	0,93	1,10	1,07	0,81	0,75
54	3,01	3,06	3,05	3,35	3,76	3,80	3,82	3,79	4,04
55	4,93	5,05	4,90	4,87	4,91	4,13	3,93	4,21	4,39
56	1,23	1,31	1,85	1,75	1,50	1,49	1,34	1,60	1,99
57	6,16	6,42	7,05	8,17	8,34	9,15	9,50	10,41	11,97
58	6,53	6,00	6,20	6,69	6,45	6,16	5,78	4,98	5,46
59	2,34	2,26	2,18	2,23	2,28	2,08	1,88	1,67	1,69
60	2,96	3,07	3,25	4,04	4,84	5,37	5,46	5,41	6,37
GTİP	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2002-2018
50	0,14	0,12	0,14	0,11	0,13	0,13	0,18	0,14	$0,11 < GTİP_{50} < 0,31$
51	1,66	1,62	1,67	1,64	1,34	1,08	1,25	1,21	$1,08 < GTİP_{51} < 2,02$
52	3,65	3,19	3,33	3,50	3,45	3,63	3,37	3,51	$3,19 < GTİP_{52} < 4,00$
53	0,77	0,72	0,78	0,65	0,54	0,77	0,84	1,04	$0,38 < GTİP_{53} < 1,10$
54	3,97	3,75	4,23	4,15	3,87	3,69	3,68	3,62	$3,01 < GTİP_{54} < 4,23$
55	4,28	4,24	4,25	4,12	4,04	4,05	4,41	4,56	$3,93 < GTİP_{55} < 5,05$
56	2,34	2,57	2,68	2,73	2,72	2,88	2,85	3,32	$1,23 < GTİP_{56} < 3,32$
57	13,83	15,69	16,76	16,71	15,11	14,17	15,15	15,73	$6,16 < GTİP_{57} < 16,71$
58	5,50	5,21	5,66	5,23	4,33	4,48	4,32	4,07	$4,07 < GTİP_{58} < 6,69$
59	1,84	1,47	1,65	1,55	1,45	1,38	1,33	1,35	$1,33 < GTİP_{59} < 2,34$
60	6,47	6,22	6,37	5,96	4,93	5,12	4,94	4,77	$2,96 < GTİP_{60} < 6,47$

Tablo 2. Türkiye Tekstil Sektörünün 2002-2018 Dönemi Rekabet Gücü Vollerath Endeksi Değerleri

Kaynak: Trademap (www.trademap.org) verileri kullanılarak hazırlanmıştır. (Erişim Tarihi: 13.10.2019)

Tablo 3. Türkiye Tekstil Sektörünün 2002-2018 Dönemi Rekabet Gücü Ticaret Dengesi Endeksi Değerleri

Kaynak: Trademap (www.trademap.org) verileri kullanılarak hazırlanmıştır. (Erişim Tarihi: 13.10.2019)

GTİP	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
50	0,65	0,51	0,56	0,73	0,80	0,85	0,86	0,78	0,83
51	0,38	0,44	0,43	0,39	0,39	0,35	0,32	0,34	0,36
52	0,23	0,24	0,24	0,28	0,22	0,27	0,18	0,24	0,40
53	0,86	0,75	0,81	0,76	0,77	0,72	0,72	0,77	0,84
54	0,20	0,15	0,12	0,11	0,08	0,11	0,06	0,07	0,15
55	0,15	0,11	0,12	0,08	0,13	0,29	0,24	0,23	0,30
56	0,26	0,25	0,13	0,19	0,26	0,30	0,31	0,24	0,16
57	-0,67	-0,69	-0,64	-0,64	-0,63	-0,67	-0,69	-0,77	-0,75
58	-0,24	-0,18	-0,35	-0,40	-0,35	-0,48	-0,57	-0,54	-0,47
59	-0,25	-0,26	-0,18	-0,12	-0,21	-0,18	-0,13	-0,07	0,00
60	-0,43	-0,42	-0,42	-0,54	-0,62	-0,64	-0,65	-0,62	-0,55
GTİP	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2002-2018
50	0,85	0,84	0,86	0,88	0,87	0,86	0,81	0,85	$0.51 < GTİP_{50} < 0.88$
51	0,38	0,35	0,29	0,29	0,31	0,33	0,29	0,30	$0.29 < GTİP_{51} < 0.44$
52	0,30	0,14	0,22	0,23	0,14	0,14	0,27	0,16	$0.14 < GTİP_{52} < 0.40$
53	0,83	0,84	0,82	0,83	0,84	0,78	0,82	0,71	$0.71 < GTİP_{53} < 0.86$
54	0,16	0,19	0,11	0,14	0,15	0,18	0,20	0,14	$0.06 < GTİP_{54} < 0.20$
55	0,30	0,23	0,22	0,20	0,19	0,19	0,20	0,14	$0.08 < GTİP_{55} < 0.30$
56	0,02	-0,17	-0,13	-0,15	-0,16	-0,29	-0,27	-0,39	$-0.39 < GTİP_{56} < 0.31$
57	-0,78	-0,84	-0,84	-0,86	-0,90	-0,93	-0,95	-0,95	$-0.95 < GTİP_{57} < -0.63$
58	-0,45	-0,51	-0,51	-0,47	-0,43	-0,43	-0,39	-0,40	$-0.57 < GTİP_{58} < -0.18$
59	0,01	0,03	0,01	0,05	0,03	0,03	0,08	0,07	$-0.26 < GTİP_{59} < 0.08$
60	-0,45	-0,63	-0,58	-0,57	-0,54	-0,55	-0,50	-0,58	$-0.65 < GTİP_{60} < -0.42$

GTİP kodlarının AKÜ değerleri Tablo 1’de, RC değerleri Tablo 2’de ve TBI değerleri Tablo 3’de sunulmuştur.

GTİP 50 İpek AKÜ Değerleri hesaplanmış ve endeksinin 1 altında olduğu görülmektedir. Bu durum, rekabet gücünün değerlendirilmesi açısından zayıf olduğunu

ifade etmektedir. GTİP 50 İpek Vollrath'ın RC endeksi ise genel olarak dünya pazarda rekabet gücünü gösteren bir diğer endekstir. RC endeksinin -2 civarında bir eğilim gösterdiği görülmektedir.

RC endeksinin negatif değerler alması Türkiye'nin bu üründe karşılaştırmalı dezavantajına sahip olduğunu; diğer bir ifade ile rekabet gücüne sahip olmadığını teyit etmektedir. GTİP 50 İpek TBI değerleri 0'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ihracatçı ülke konumunda olduğunu ifade eder.

GTİP 51 yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat AKÜ endeksinin 1'in üzerinde olduğu, TBI'nın ise 0'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ihracatçı ülke konumunda olduğunu ifade eder. Vollrath'ın RC endeksi ise 0 civarında ama negatif bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Türkiye'nin bu üründe belli seviyede rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir.

GTİP 52 Pamuk AKÜ endeksinin 1'in üzerinde olduğu, TBI'nın ise 0 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ne ihracatçı ne ithalatçı ülke konumunda olduğunu ifade etmektedir. Vollrath'ın RC endeksi ise 0 civarında ama negatif bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Türkiye'nin bu üründe belli seviyede rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir.

GTİP 53 dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat AKÜ endeksinin ve TBI'nın 1 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve net ihracatçı ülke konumunda olduğunu ifade eder. Ancak, Vollrath'ın RC endeksi ise -2 civarında bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Türkiye'nin bu üründe rekabet gücüne sahip olmadığını teyit etmektedir.

GTİP 54 sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler AKÜ endeksinin 4 civarında olduğu, Vollrath'ın RC endeksi ve TBI'nın ise 0'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ithalat/ihracatçı ülke konumunun dengede olduğunu ifade eder. Türkiye'nin bu üründe rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir.

GTİP 55 sentetik ve suni devamsız lifler AKÜ endeksinin 4 civarında olduğu, Vollrath'ın RC endeksi ve TBI'nın ise 0'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ithalat/ihracatçı ülke konumunun dengede olduğunu ifade eder. Türkiye'nin bu üründe rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir.

GTİP 56 votka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya AKÜ endeksinin 2 civarında olduğu, Vollrath'ın RC endeksi ve TBI'nın ise 0'ın üzerinde yani ihracatçı ülke konumunda olduğu ancak düşüş eğiliminde olduğu da görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ifade eder. Türkiye'nin bu üründe rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir.

GTİP 57 halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları AKÜ endeksinin 15 civarında olduğu ve doğrusal olarak yükselttiği, Vollrath'ın RC endeksi ve TBI'nın ise 0'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ithalat/ihracatçı ülke konumunun dengede olduğunu ifade eder. Türkiye'nin bu üründe rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir.

GTİP 58 özel dokunmuş mensucat; tuftedilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemler AKÜ endeksinin 4 civarında olduğu ancak doğrusal olarak düşüşte olduğu, Vollrath'ın RC endeksi ve TBI'nın ise 0'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ithalat/ihracatçı ülke konumunun dengede olduğunu ifade eder. Türkiye'nin bu üründe rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir.

GTİP 59 emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya AKÜ endeksinin 1,5 civarında olduğu, Vollrath'ın RC endeksi ve TBI'nın ise 0'ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ve ithalat/ihracatçı ülke konumunun dengede olduğunu ifade eder. Türkiye'nin bu üründe rekabet gücüne sahip olduğu teyit etmektedir. Ancak bu ürünün yıllara göre incelediğimizde düşüşte olduğu, bu üründe de ilerleyen yıllarda avantajımızın dezavantaja dönebileceği düşünülebilir.

GTİP 60 örme mensucat AKÜ endeksinin 4 civarında olduğu, RC'nin ise 2 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum rekabet gücünün iyi olduğunu ifade eder.

Ancak TBI'nın endeksinin o civarında negatif bölgede olması, Türkiye'nin bu üründe ithalatçı bir ülke konumuna sokmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Tekstil sektöründe genellikle emek yoğun üretim şekli kullanıldığından dolayı Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri ürün fiyatı açısından avantajlı konumda olduğu tespit edilmiştir. Esnek üretim, markalaşma ve kaliteden ödün vermeden yeni ürünlerin geliştirilerek rekabet edilebileceği, fakat maliyet bakımından Çin ile rekabet edilemeyeceği değerlendirilmektedir. Bu rekabet karşısında Türk tekstil sektörü en çok tedbir alınan ve korunan sektördür.

Tekstil sektörünün GSYH içindeki payı, istihdama olumlu katkısı ve dünyadaki ihracatta da bu sektörde ilk 5 ülke içinde olması da dikkate alındığında Türkiye'nin dış ticaretine sağladığı pozitif etkiler tespit edilmiştir.

Bu çalışmada, sektörel düzeyde, 2002-2018 yılları baz alınarak Türk tekstil sektörüne Çin'den ithal edilen ürünlerin etkisi ve Türk tekstil sektörünün rekabet gücü analiz edilmiştir. Türk tekstil sektörünün rekabet gücünü belirleyebilmek için Balassa Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi, Vollrath Endeksi ve Ticaret Dengesi İndeksinden yararlanılmıştır.

Türkiye tekstil sektörünün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre, 10 haneli her bir alt pozisyonu için hesaplanan sonuçlarına göre;

Türkiye'nin tekstil endüstrisinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler arasında; GTİP 56, GTİP 57, GTİP 58, GTİP 59 ve GTİP 60 ürün grupları yer almaktadır. Bahse konu ürün gruplarında mevcut durumda ithalat ve ihracatının dengede olduğu tespit edilmiştir. Ancak, GTİP 59'da istikrarlı bir düşüş mevcuttur. Bu düşüş durdurulmaz ise Türkiye'nin avantajı dezavantaja dönüşecektir.

Türkiye'nin tekstil endüstrisinde rekabet gücünün daha düşük seviyede olduğu sektörler arasında; GTİP 52, GTİP 54, GTİP 55 yer almaktadır. Bahse konu ürün gruplarında mevcut durumda ithalat ve ihracatının dengede olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye'nin tekstil endüstrisinde rekabet gücünün olmadığı sektörler arasında;

GTİP 50, GTİP 51, GTİP 53 yer almaktadır.

Bu ürün grubunda ise net ithalatçı konumunda olduğumuz tespit edilmiştir. Balassa ve Vollrath indeksine dayalı değerlerin yıldan yıla değişimi farklılık göstermektedir.

Türkiye'nin tekstil ürünleri kapsamında Çin'den yaptığı ithalat verileri analiz edildiğinde, yıllara göre artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun yapılan ithalat ile ihracat verileri arasındaki etkisine bakılmış ve üçüncü bir değişken üzerinde farklılığı (düzenleyici etkisi) tespit edilememiştir.

Çin'den yapılan ithalatın, Türkiye tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara veya istihdama olan etkisi kapsamında; 2010-2018 yılları arasındaki iş yeri ve istihdam verileri analiz edilmiş olup, doğrudan Çin'den yapılan ithalat kaynaklı tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara veya istihdama düzenleyici bir etki tespit edilememiştir.

Kaynakça

Atlı, A. (2006). **Türkiye'nin Çine Yönelik Dış Politikası Geliştirme İçin Analiz ve Tavsiyeler**. Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Merkezi.

Au, K.F. ve Chan, N.Y (2003). The World Textile and Apparel Trade: Globalization Versus Regionalization. **Proceeding of the Seventh International Conference on Global Business and Economic Development**, 1063-1070.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017). **Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu**.

Celil, A.R (2001), 'Çin'de Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Ekonomik Reformlar', **Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi**, Cilt III, Sayı 1

Ekonomi Bakanlığı (2014). **Çin Halk Cumhuriyeti Ülke Raporu**. Ankara.

Hodzic, O. (2018). **Türkiye'de Tekstil Sektöründe Girdi Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Giyim Şirketlerinin Performansına Etkisi**. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Anabilim Dalı.

<https://sgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=1bb21e30-1846-4935-b485-055ceaf8b96f> (Erişim Tarihi: 24.10.2019).

Owen, G. (2001). **Globalization in Textiles: Corporate Strategy and Competitive Advantage**

Öngüt, E. (2007). **Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinin Değişme Dünya Rekabeti Şartlarına Uyumu**. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yayın No: DPT: 2703.

Özer, S. (2000), **Çin Halk Cumhuriyeti Tarihi-Kurulması-Gelişmesi Türkiye ve Diğer Devletlerle Olan İlişkileri**, İstanbul: Harp Akademisi Basım Evi.

Sandıklı, A. ve Güllü, İ. (2005). **Geleceğin Süper Gücü Çin**. Tasam Yayınları. İstanbul.

Togan, İ. (2013). **Türk-Çin İlişkilerinde Ticaretin Rolü. Türkiye’de Çin’i Düşünmek: Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar.** Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Topçu, A., Sarıgül, S. (2015). **Comparative Advantage and the Products Mapping of Exporting Sectors in Turkey,** Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(18), 330-348.

Trademap (2019).

TÜİK Veri Tabanı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
(Erişim Tarihi: 13.10.2019).

Ulaş, D., Özer, A. ve Koçak, A. (2008). **Hazır Giyim Sektörü İçin Yön Haritası: Örnek Olay İncelemeleri.** 10. Ulusal Pazarlama Kongresi-Doğu Akdeniz Üniversitesi. <https://docplayer.biz.tr/396766-Hazir-giyim-sektoru-icin-yon-haritasi-ornek-olay-incelemeleri.html> (erişim tarihi: 20.04.2020).

Uyanık S. ve Oğulata R. T. (2013). ‘**Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin Mevcut Durumu ve Gelişimi**’ Tekstil ve Mühendis, 20(92), 59-78.

Uzunoglu, H. (2008). **Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu.** Ar-Ge Bülten, s.23-27.

Yiğın, S. (2009), **Çin Ekonomisi ve Dış Ticaret İlişkileri.** Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Yusuflu, M. (2019). **Küreselleşme Sürecindeki Çin Ekonomisinin Türk Yazılı Basımına Yansıması.** Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı.